

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA XUFYONA IQTISODIYOTNI JILOVLASHNING AHAMIYATI

Lapasov Shaxobiddin Sharof o'g'li
Malikova Sabohat Alisaid qizi

O'zMUJF Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bo'yicha)
yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada xufyona iqtisodiyotning barqaror rivojlanish jarayoniga ko'rsatadigan salbiy ta'siri va uni jilovlashning ahamiyati tahlil qilingan. Xufyona iqtisodiyot davlat byudjetiga salbiy ta'sir qilib, ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi hamda atrof-muhitni ifloslantiradi. Muallif xufyona iqtisodiyotni jilovlash uchun soliqlarni soddalashtirish, raqamlashtirish, shaffof boshqaruv tizimlarini joriy etish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish kabi strategiyalarni taklif qiladi. Ushbu chora-tadbirlar orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mumkinligi asoslangan.

Kalit so'zlar: Xufyona iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ijtimoiy tengsizlik, davlat byudjeti, soliq tizimi, raqamlashtirish, atrof-muhit, shaffof boshqaruv, ijtimoiy himoya.

Kirish

Barqaror rivojlanish – bu iqtisodiyot, ijtimoiy soha va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan strategiya. Xufyona iqtisodiyot esa bu maqsadga erishishda katta to'siq bo'lib, davlat daromadlarini kamaytirishi, ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi va resurslarni samarali boshqarishga xalaqit berishi mumkin. Ushbu maqolada xufyona iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga ta'siri va uni jilovlashning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

Xufyona iqtisodiyot (soya iqtisodiyoti) – bu rasmiy hisobga olinmaydigan va qonunchilik doirasidan tashqarida amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyat. Bu faoliyat quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Norasmaniy ish joylari: mehnat shartnomalari yoki soliqlar to'lanmasdan amalga oshiriladigan ishlar.
2. Nofiskal faoliyat: naqd pul orqali amalga oshiriladigan savdo yoki xizmatlar, soliqlardan qochish maqsadida yashiriladi.
3. Noqonuniy faoliyat: noqonuniy ishlab chiqarish, kontrabanda yoki korrupsiya bilan bog'liq faoliyatlar.

Xufyona iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga salbiy ta'siri. Xufyona iqtisodiyot davlat soliqlarini kamaytiradi, bu esa sog'liqni saqlash, ta'lim va transport infratuzilmasiga investitsiyalarni cheklaydi. Barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning yetishmasligi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga to'siq bo'ladi; Xufyona iqtisodiyotda band bo'lgan shaxslar ijtimoiy himoyadan

mahrum bo'lib, ularning daromadlari rasmiy sektordagilarga qaraganda past bo'lishi mumkin. Bu esa jamiyatda tengsizlikning ortishiga olib keladi; Noqonuniy faoliyat ekologik qoidalarni chetlab o'tadi. Masalan, noqonuniy tog'-kon ishlari, noqonuniy daraxt kesish yoki chiqindilarni noqonuniy tashlash atrof-muhitni barqaror rivojlanishga zidd ravishda zarar yetkazadi.

Xufyona iqtisodiyotni jilovlash strategiyalari. Oddiy va adolatli soliq tizimini yaratish xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda muhim ahamiyatga ega. Soliqlarni to'lashni rag'batlantiruvchi mexanizmlar, masalan, soliq stavkalarini pasaytirish yoki soliqlarni to'lovchilarga imtiyozlar berish, iqtisodiyotni rasmiylashtirishga yordam beradi; Elektron to'lov tizimlarini joriy qilish, shuningdek, davlat boshqaruvida shaffoflikni oshirish korrupsiya va xufyona iqtisodiyotni kamaytiradi. Raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy faoliyatni monitoring qilishni yo'lga qo'yish samarali natijalar beradi; Norasmaniy sektorda ishlayotgan shaxslar uchun ijtimoiy kafolatlarni joriy qilish va mehnat sharoitlarini yaxshilash rasmiy iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantiradi; Qonunchilikni takomillashtirish va noqonuniy faoliyatga qarshi kurashni kuchaytirish xufyona iqtisodiyotni jilovlashda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun maxsus tashkilotlar va jamoat nazoratining ahamiyati katta.

Xulosa

Xufyona iqtisodiyotning jilovlanishi barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Xufyona iqtisodiyot davlat daromadlariga, ijtimoiy barqarorlikka va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda katta to'siq bo'ladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun soliqlarni soddalashtirish va raqamlashtirish kabi iqtisodiy choralar, shaffof boshqaruv tizimlarini joriy etish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish zarur.

Xufyona iqtisodiyotga qarshi samarali choralar ko'rilishi natijasida davlat byudjeti daromadlari ortadi, resurslar samarali taqsimlanadi va ijtimoiy tengsizlik kamayadi. Bunday yondashuv iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga va jamiyatning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) – Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy hisobotlari va materiallari. www.un.org
2. Jahon banki hisobotlari – Jahon bankining global iqtisodiyot va barqaror rivojlanish bo'yicha tahliliy materiallari. www.worldbank.org
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "O'zbekiston iqtisodiyoti: rivojlanish ko'rsatkichlari" statistik to'plamlar. www.stat.uz
4. Tanzi, Vito. *"The Underground Economy in the United States and Abroad"*. Lexington Books, 1982.
5. Schneider, Friedrich. *"Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences"*. Journal of Economic Literature, 2010.
6. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE

- ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 559-561.
7. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – T. 21. – №. 1.
8. Xidrnazarov A., Ergashev N. IQTISODIY O 'SISH SIFATI: NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARDAN MIQDORIY BAHOLASHGACHA //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 81-84.
9. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
10. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
11. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 132-143.
12. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 26-32.
13. Umurzaqova, Shahzoda, and Khursandmurod Norbekov. "PROSPECTS OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION, LIGHT INDUSTRY AND ECONOMY." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2024): 25-29.
14. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
15. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 3-6.
16. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – C. 356-359.
17. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-39.
18. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>